

Новые регистрации редких птиц в Курганской области

В. В. Тарасов

 Тарасов Владимир Васильевич, Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; grouse@bk.ru

Поступила в редакцию 28 июня 2025 г.

Приведены новые сведения по 33 видам птиц, в т.ч. внесенным в Красную книгу Курганской обл. (24 видов), включая данные по их обилию, распространению и гнездованию. В составе региональной авифауны зарегистрированы 2 новых гнездящихся вида — малый баклан и каравайка. Обнаружены новые места размножения чернозобой гагары, большой белой цапли, красношейной поганки, орлана-белохвоста, лугового луня, ястреба-тетеревятника, большого подорлика, орла-могильника, ходулочника, шилоклювки, а также предполагаемые места размножения скопы, малого погоныша, стрепета и черноголового хохотуна. Прослежено формирование новой гнездовой колонии кудрявого пеликана. Впервые получены прямые доказательства гнездования на территории области домового сыча. Показано резкое снижение с конца 2000-х гг. численности белой куропатки. Зарегистрирован новый случай незаконного отстрела савки, в очередной раз демонстрирующий низкий уровень грамотности охотников.

Ключевые слова: Красная книга, распространение, численность, гнездовой ареал.

В период с 26 апреля по 21 июля 2024 г. и с 8 мая по 19 июня 2025 г. мы осуществили несколько выездов на территорию Курганской обл., основной задачей которых был мониторинг состояния птиц, внесенных в Красную книгу Курганской обл. (2012) и Приложение к ней. Птиц регистрировали с помощью биноклей 8–12×, а также зеркальной цифровой фотокамеры Nikon D7100 с телеобъективом Nikkor AF-S 300/4 D IF-ED. Для обследования водоемов, а также осмотра крупных гнезд на деревьях использовали квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom (SZ DJI Technology Co., Ltd., China). Помимо автора, в исследованиях эпизодически принимали участие С. Е. Звигинцев, С. В. Грачев, Б. В. Красуцкий,

Б. М. Чичков, М. И. Юдин. Некоторые своими наблюдениями за птицами поделились И. О. Бологов, А. В. Сесин, инспекторы Ю. Л. Славинских (с. Глядянское), М. С. Батин (Целинный р-н, с. Михалево), С. А. Посемейнов (с. Частоозерье), таксидермист Г. К. Нагуманов (Сафакулевский р-н, д. Озерная) и др.

Указанные в работе сведения относятся преимущественно к 2024 и 2025 гг., частично — к предыдущим годам. Отдельные из них размещены на платформе iNaturalist. Названия видов и порядок их перечисления соответствуют «Фауне птиц...» (Коблик, Архипов, 2014).

Из особенностей летних сезонов 2024 и 2025 гг. следует назвать наметившееся небольшое повышение уровня водности,

хотя он и остается еще примерно на 1 м ниже уровня начала 2000-х гг. Так, вновь появилась вода в оз. Тукмакты у д. Озерная в Сафакулевском р-не, которое, по словам местных жителей, в 2018–2022 гг. стояло полностью высохшим. Оба летних сезона характеризовались крайне низким обилием мелких млекопитающих, из-за чего практически не гнездились некоторые виды хищных птиц (пустельга, светлые луни) и сов.

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. В Альменевском р-не ночью 9 мая 2024 г. слышали крики токования самца у оз. Мал. Кротово в 4 км к западу от с. Рыбное. М. С. Батин рассказал, что предыдущей весной видел брачную пару в ивняковой низинке в 4 км к северу от с. Усть-Уйское в Целинном р-не, а затем зимой там же семейную группу из 6–8 особей. Численность вида на территории Курганской обл. продолжает неуклонно снижаться. По данным Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, в последние годы в регионе насчитывается около 300 особей, тогда как еще 10–15 лет назад их было 4–7 тыс. (Госдоклады..., 2006–2023).

Огарь *Tadorna ferruginea*. В 2024 г. в Звериноголовском р-не 16 июля отмечена пара с выводком из 4 птенцов на оз. Горькое. По словам Ю. Л. Славинских, 4 июня он наблюдал около 10 огарей на оз. Луговое в 3 км к западу от пос. Искра, одна из пар была с выводком из 4 утят. В Целинном р-не 10 июля он встретил на одном из озер возле д. Марс 2 выводка огарей из 2 и 4 птенцов. В 2025 г. брачные пары огарей мы наблюдали 10 мая в Куртамышском р-не на оз. Губаново, 6 и 7 июня в Звериноголовском р-не соответственно на оз. Кипельное и болотце между с. Труд и Знание и д. Северный. И. О. Бологов рассказал о встрече огаря 8 мая в Целинном р-не в окрестностях с. Усть-Уйское.

Синьга *Melanitta nigra*. У д. Окатова в Катайском р-не 26 апреля 2024 г. в вечерних сумерках слышали голоса нескольких пролетных стай.

Савка *Oxyura leucosephala*. Взрослая самка отстреляна браконьером 21 августа 2021 г. на оз. Обутки у с. Обутковское в Макушинском р-не. Тушка хранится в научной коллекции Музея Института экологии растений и животных УрО РАН. Ранее подобный эпизод зафиксирован в августе 2016 г. в Частозерском р-не (Тарасов, Ляхов, 2016). Такие случаи нередки и происходят из-за незнания большинством охотников (и даже егерей) охраняемых видов животных, к чему привела отмена обязательной сдачи охотничьего минимума. У таксидермиста Г. К. Нагуманова (Сафакулевский р-н, д. Озерная) хранится изготовленное им чучело самца, добытого кем-то из охотников в начале 2000-х гг. на оз. Улукуль у д. Бол. Султаново.

Чернозобая гагара *Gavia arctica*. В 2024 г. в Катайском р-не брачная пара отмечена 15 мая на оз. Деревенское у д. Павлунина. В Мишкинском р-не голоса гагар слышали 17 июня на оз. Корабельное. В Половинском р-не **пару с птенцом**, по размерам не отличимым от взрослых, наблюдали 18–19 июля на оз. Сухмень. В 2025 г. в Далматовском р-не по 2 пары наблюдали 7–8 мая на оз. Травное у с. Новосельское и 31 мая на оз. Березовое в 5 км к юго-западу от с. Параткуль, одну — 30–31 мая на оз. Чумашево у того же села. В Катайском р-не 2 пары держались 30 мая на оз. Вавилово в 10 км к северу от с. Шутино. Переключки нескольких пар слышали 8 мая в Мишкинском р-не на оз. Корабельное, 11 мая и 4–5 июня в Варгашинском р-не на оз. Маньясс, 5 июня в Мокроусовском р-не на озерах Черное и Стеклёной (видели и самих птиц).

Розовый пеликан *Pelecanus onocrotalus*. Стая примерно из **110 особей** обнаружена 2 июня 2022 г. на оз. Мал. Донки в Куртамышском р-не. В 2025 г. 9 мая со стороны этого озера по направлению к оз. Птичье пролетела стая из 40 птиц. В Звериноголовском р-не 6 июня около **450 розовых пеликанов** кормились плотной стаей на оз. Кипельное (по-видимому, эта стая держалась здесь все лето, по-

скольку А. В. Сесин наблюдал ее в этом месте еще 21 июля).

Кудрявый пеликан *P. crispus*. В Мишкинском р-не 17 июня 2024 г. осмотрена колония на оз. Корабельное, известная с 2020 г. (Тарасов, Поляков, 2022). Она состояла из двух субколоний, насчитывавших 24 и 86 гнезд, удаленных одна от другой на 600 м. В первой было 5 групп гнезд (микроколоний), в двух из которых (по 6 гнезд) находились яйца, в остальных — птенцы 2-недельного возраста. Во всех гнездах **второй субколонии** находились птенцы 2–3-недельного возраста, за исключением одной группы из 11 гнезд, в которых еще были яйца. Таким образом, 87 из 110 брачных пар (80%) дружно приступили к откладке яиц в конце апреля, и к концу мая у них появились птенцы. Остальные особи гнездились минимум на 2–3 недели позже. С предыдущего года, когда в этой колонии размножались 50 пар (Тарасов, 2024), число гнездящихся птиц увеличилось более чем вдвое, что говорит о переселении сюда пеликанов с других водоемов (в частности, оз. Маньяс в Варгашинском р-не, где их колония существовала до 2022 г.). Примечательно, что как минимум 37 брачных пар после прилета быстро построили новые гнезда и отложили яйца в те же сроки, что и птицы, которые заняли прошлогодние гнезда. Обычно строительство нового гнезда занимает несколько недель и отодвигает сроки откладки яиц на 2-ю половину мая или даже июнь. Возможно, в данном случае пеликаны заняли старые гнезда соседствующих с ними больших бакланов. Ранее подобное поведение наблюдали на болоте Донгузлы около г. Челябинска (Тарасов, 2024). В ряде мест области отмечены негнездящиеся взрослые особи. Так, 17 июля в Звериноголовском р-не 3 пеликана кормились поодиночке на оз. Кипельное у с. Труд и Знание, еще 3 — на следующий день в Половинском р-не на оз. Чулошинское у с. Чулошное, 21 июля 8 птиц — в Петуховском р-не на оз. Северное у с. Утчанское.

В 2025 г. снова обследовали колонию на оз. **Корабельное**. Она располагалась в прежних местах, но число жилых гнезд в обеих субколониях сократилось на треть — соответственно до 12 и 63. Причем во второй из них 8 мая насчитывалось только 47 гнезд, а 27 мая мы зафиксировали появление 16 свежих построек с кладками, тогда как в более ранних гнездах находились уже 7–10-дневные птенцы. В 4 гнездах из 23, число яиц в которых удалось установить, отмечены весьма крупные кладки из 4 яиц (еще в двух — по 3, в остальных 17 — по 2), чего ранее в лесостепном Зауралье мы не наблюдали. В Мокроусовском р-не 5 июня осмотрена колония на оз. **Черное**, расположенная неподалеку от того места, где в 2023 г. гнездилась 41 пара (Тарасов, 2024). За 2 года она увеличилась до 70 пар. В 60 гнездах находились пуховые птенцы 15–20-дневного возраста, еще 10 обособленно расположенных гнезд были с яйцами или недостроенные. В тот же день одного взрослого пеликана наблюдали на оз. Стеклоной, днем ранее 6 отдыхавших особей разного возраста — на оз. Горькое у с. Камышное в Лебяжьеvском р-не.

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. Численность вида в Курганской обл. с 2010-х гг. заметно сократилась. Размножающиеся птицы обнаружены только в совместных колониях с кудрявыми пеликанами. В 2025 г. в Мишкинском р-не около 140 гнезд бакланов насчитывалось на оз. **Корабельное**, в Мокроусовском — около 260 на оз. **Черное**. В большинстве гнезд в первой колонии 27 мая находились недельные птенцы, во второй 5 июня — 2–3-недельные.

Малый баклан *P. pygmeus* и **каравайка** *Plegadis falcinbellus*. На оз. Мал. Донки в Куртамышском р-не 7 июня 2025 г. зарегистрированы несколько **караваек**, а спустя несколько дней — и **малых бакланов**. Позднее здесь, в гуще обширной колонии больших белых и серых цапель, было обнаружено их совместное поселение (**прил. 1**), состоявшее из

6 пар бакланов (прил. 2) и 4 пар караваек (прил. 3). Кладки бакланов содержали по 4–6 яиц, караваек — по 4–8 яиц. Гнезда обоих видов были устроены на заламах тростника почти вплотную друг к другу; к 18 июня в половине из них появились птенцы.

Большая белая цапля *Casmerodius albus*. В 2024 г. одиночную цаплю наблюдали 16–17 июня на озере в д. Двухозерная в Мишкинском р-не. В Половинском р-не 18 июля около 40 особей (взрослых и молодых) зарегистрированы на оз. Половинное (на спутниковом снимке Google Earth от 18 июня 2022 г. здесь видна небольшая колония) и одна — на оз. Чулошинское. В Петуховском р-не минимум 8 особей отмечены 21 июля на оз. Северное у с. Утчанское. Как и на оз. Половинное, они держались группами, по-видимому, представляющими собой не распавшиеся выводки. В Макушинском р-не одиночную птицу видели в тот же день на оз. Бабье.

В 2025 г. колония примерно из 100 пар больших белых цапель совместно с серыми (около 70 пар) обнаружена на оз. Мал. Донки в Куртамышском р-не. Гнезда располагались в тростниковом займище на участке площадью примерно в 1 га. При этом большинство гнезд белых цапель размещались довольно скученно (на расстоянии в среднем около 3 м одно от другого), тогда как гнезда серых — наоборот, разреженно, преимущественно за пределами этого «плотного центра» колонии. Почти во всех гнездах 9 мая были яйца (от 2 до 5), в некоторых — новорожденные птенцы. При следующем посещении колонии 7 июня в гнездах находились оперяющиеся птенцы, в одном — 3 яйца, в двух — по 3 маленьких птенца и 1 яйцу. К 18 июня птенцы в основной своей массе оперились, некоторые вышли из гнезд и прогуливались поблизости от них. В 2 км южнее на этом же озере обнаружили еще одну смешанную колонию цапель, насчитывавшую примерно по 30 гнезд обоих видов, размещавшихся также на площади около 1 га, но не столь густо, как в первой. Птенцы в ней были на несколь-

ко дней младше. Еще одна небольшая колония, судя по спутниковым снимкам, была расположена в куртине тростников у юго-восточного берега оз. Хохлы (ее не осматривали). В других местах области в текущем году большая белая цапля зарегистрирована лишь один раз — 26 мая в Альменевском р-не на болоте Горелое у д. Подъясово (одиночная в полете).

Красношейная поганка *Podiceps auritus*. Колония из 3 пар обнаружена 25 мая 2025 г. на небольшом озерце на юго-восточной окраине с. Сафакулево, одну пару наблюдали 25–26 мая на озерце в 1 км к юго-востоку от оз. Бураранкуль в Сафакулевском заказнике. В Звериноголовском р-не колония из 4 пар зарегистрирована 7 июня на болотце между с. Труд и Знание и д. Северный, одна птица плавала с птенцами на спине.

Кобчик *Falco vespertinus*. В Звериноголовском р-не пролетевшую в западном направлении самку наблюдали 17 июля 2024 г. в 3 км к юго-востоку от с. Бугровое. Продолжают гнездиться кобчики на окраине с. Озерное, где в 2013 г. под нашим наблюдением была колония из 5 пар (Тарасов, Звигинцев, 2013). Здесь 7 июня 2025 г. самки насиживали кладки в дуплах старых сосен, некоторые самцы держались поблизости, но были малозаметны. Нам удалось установить наличие 2 пар, но предполагаем, что их было больше.

Скопа *Pandion haliaetus*. Одиночная птица отдыхала 30 мая 2025 г. на тополе в бывшей д. Озеро-Вавилово на берегу одноименного озера. Судя по срокам, возможно гнездование, хотя работники местного охотхозяйства утверждают, что крупных гнезд хищных птиц на вершинах отдельно стоящих деревьев в окрестностях этого озера нет. Последние 50 лет скоп в Курганской обл. встречали только в периоды сезонных миграций.

Осоед *Pernis apivorus*. Ю. Л. Славинских рассказал, что встретил осоеда 23 мая текущего года в Притобольном р-не в 1 км к северу от с. Камышное.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. В 2024 г. в Катайском р-не пара орла-

нов держалась 27 апреля у пустого гнезда на западном берегу оз. Окатово у д. Окатова. Их встречали несколько раз в течение дня как поодиночке, так и вместе. Орланы гнездятся здесь как минимум с 2011 г. (Тарасов, 2011) и несколько раз меняли место расположения гнезда. По-видимому, поблизости находилось их жилое гнездо, но мы его не нашли. Еще 2 взрослых птиц (предположительно брачную пару) обнаружили 17 июня сидевшими на одной сосне у южного берега оз. Корабельное в Мишкинском р-не. В Звериноголовском р-не 17 июля найдено гнездо, судя по обильному помету под деревом, уже оставленные птенцами, устроенное на высокой ветле на берегу старицы Тобола в 3 км к юго-востоку от с. Бугровое. Неподалеку держался уверенно летающий птенец.

В апреле 2025 г. С. Е. Звигинцев нашел жилое гнездо у д. Митькина в Катайском р-не, 2 мая в нем находились яйцо и недавно вылупившийся птенец, 10 июня — почти оперившийся. В том же районе 30 мая мы наблюдали взрослого орлана над оз. Вавилово; работники охотхозяйства рассказали, что им известны 2 жилых гнезда орланов к северу от озера. В Варгашином р-не дважды посетили гнездо, устроенное на старой березе (уже погибшей) в 7 км к северо-востоку от с. Лихачи, известное с 2017 г. (Тарасов, Рябицев, 2018); 11 мая в нем находились 2 птенца 7–10-дневного возраста, 6 июня — один, полуоперенный. В Звериноголовском р-не орланы заняли гнездо в 2 км к югу от д. Лебедевка, 7 лет назад принадлежавшее могильникам (Тарасов, Рябицев, 2018); 6 июня в нем обнаружен пуховой птенец с растущими трубочками маховых и рулевых перьев. В Куртамышском р-не взрослый орлан встречен 18 июня у оз. Домашнее к северу от д. Добровольное.

Степной лунь *Circus macrourus*. В 2024 г. охотившихся самцов видели 27 апреля в Катайском р-не в окрестностях д. Окатова, сел Верх. Пески и Шутихинское, 9 мая в Альменевском р-не у с. Ягодное, 11 мая в Целинном р-не у оз. Уряд-

ки, охотившуюся самку — 8 мая в том же районе у с. Кислянка. Одиночные вполне самостоятельные молодые птицы зарегистрированы 18 июля в Половинском р-не у с. Меншиково и 19 июля в Макушинском р-не у с. Золотое.

В 2025 г. самцов в поисковом полете наблюдали 10 мая в Кетовском р-не у оз. Крутали, 11 мая и 5–6 июня в Варгашином р-не у оз. Маньясс (во втором случае здесь отмечены 2 пары), 26 мая в Альменевском р-не у д. Казаккулово и 19 июня у болота Юшково к юго-востоку от с. Альменево, 6 июня в Звериноголовском р-не у оз. Кипельное, 7 июня в Куртамышском р-не у болота Петухово к востоку от д. Коминтерн (2 пары), 9 июня в Шадринском р-не у с. Мингали. Из перечисленных в текущем году встреч 6 самцов зарегистрированы вдоль автомобильных дорог на 6.5 тыс. км пробега.

Луговой лунь *C. pygargus*. В Катайском р-не у д. Окатова 27 апреля 2024 г. наблюдали охотившегося самца. В Мишкинском р-не на оз. Журавлиное (в 3 км к юго-востоку от с. Масли) 8 июня 2025 г. наблюдали брачную пару и нашли их гнездо с 5 средненасиженными яйцами. Диаметр гнезда: 270, лотка: 120, глубина: 45 мм. Размеры яиц: 43.7×33.4, 44.8×33.7, 42.9×32.7, 44.5×33.3, 44.8×32.4 мм. Еще одну пару встретил И. О. Бологов 8 мая в Целинном р-не в окрестностях с. Усть-Уйское (самец токовал). В Курганской обл. луговой лунь редок, встречи единичны, о находках гнезд не сообщалось.

Тетеревятник *Accipiter gentilis*. В Целинном р-не 15 июля 2024 г. в спелем бору у оз. Колесниково встречена взрослая птица, под соснами обнаружены крылья клинтуха и краквы. С. Е. Звигинцев рассказал, что в 2023 г. нашел жилое гнездо тетеревятника в Катайском р-не у д. Митькина.

Большой подорлик *Aquila clanga*. В Катайском р-не взрослый орел сидел 14 мая 2024 г. на столбе ЛЭП у оз. Червяное вблизи с. Улугушское. На следующий день в окрестностях д. Митькина обнаружили гнездо, устроенное на раскидистой

иве, с которого слетела взрослая птица. К гнезду подходить не стали, а сразу покинули это место, однако месяц спустя оно оказалось пустым. В 2025 г. подорликов наблюдали 9 мая и 7 июня в одном и том же месте у оз. Мал. Донки в Куртамышском р-не, а также 11 мая у оз. Маньяс в Варгашином р-не (ранее здесь были регистрации в мае 2017 г.).

Орёл-могильник *A. heliaca*. В 2024 г. 2 жилых гнезда найдены 10 и 12 мая соответственно в Альменевском и Целинном р-нах. **Первое** было расположено на восточном берегу оз. Бол. Ильяш в 3 км к юго-западу от д. Сосново, **второе** — у оз. Колесниково в 5 км к юго-западу от д. Воздвиженка. Оба гнезда были устроены на березах и содержали кладки из 2 яиц. Ближе чем на 500 м к ним не приближались, а осмотр производили с помощью квадрокоптера. В Петуховском р-не 19 июля встречен взрослый орел, сидевший на березе на опушке колка среди полей в 4 км к северо-востоку от с. Троицкое.

В 2025 г. снова оказалось занятым гнездо у оз. Бол. Ильяш, 8 июня в нем находились 2 пуховых птенца. В Сафакулевском р-не неполовозрелый орел держался 25 мая у оз. Идгильды на обрабатываемом поле вместе с чайками и коршунами. Еще 2 неполовозрелые птицы встречены на следующий день в Альменевском р-не у восточного берега оз. Алаколь. Одна из них вылетела из пустого гнезда (в нем оказались свежие березовые веточки), **вторая** сидела на соседнем дереве. К ветке, на которое опирается гнездо, была привязана веревка.

Красавка *Anthropoides virgo*. По сообщениям респондентов, две брачные пары зарегистрированы 27 мая 2024 г. в Половинском и Целинном р-нах. Одну встретил Ю. Л. Славинских у д. Жилино, вторую — М. С. Батин у юго-западной окраины с. Целинное (по его словам, он видел там красавок также и годом раньше, в начале мая 2023 г.).

Водяной пастушок *Rallus aquaticus*. Активное токование слышали в сумерках 8 и 9 мая 2025 г. в Куртамышском р-не на оз. Мал. Донки.

Коростель *Crex crex*. Брачные крики самцов в 2024 г. слышали 12–13 июля в Шумихинском р-не в пойме р. Миасс у д. Береговая (двух), 17 июня в Мишкинском р-не у оз. Корабельное, 16 июля в Звериноголовском р-не в пойме р. Тобол у с. Труд и Знание, в 2025 г. — 30 мая в Катайском р-не на лугах среди колков к северу от с. Шутино, 6 июня в Звериноголовском р-не в пойме р. Тобол у с. Озерное.

Малый погоньш *Porzana parva*. В Альменевском р-не неактивное токование минимум 2 самцов слышали 9 мая 2024 г. в течение нескольких минут после захода солнца на оз. Мал. Кроотово у с. Рыбное.

Стрепет *Tetrax tetrax*. В Целинном р-не 12 мая 2024 г. наблюдали **токующего самца** на незаезженном поле между деревьями Бердюгино и Марс. С. А. Посемейнов рассказал, что в Петуховском р-не к югу от оз. Медвежье в окрестностях сел Петухово и Троицкое в весеннее время можно насчитать до 5 токующих самцов (по словам местных жителей, они встречаются здесь уже свыше 20 лет). У таксидермиста Г. К. Нагуманова хранится изготовленное им чучело стрепета, добытого кем-то из охотников в Сафакулевском р-не в конце 2010-х гг.

Ходулочник *Himantopus himantopus*. В сравнении с предыдущими годами оказался довольно редок. В 2024 г. встречен всего в трех местах. По 2 пары сообщи проявляли активное беспокойство 13 июля в Шумихинском р-не на оз. Чесноково и в Сафакулевском р-не на оз. Каиндакуль, а также 14–15 июля в Целинном р-не **на оз. Колесниково**. На оз. Мал. Донки в Куртамышском р-не, где в 2013 г. размножались тысячи пар (Тарасов, Звигинцев, 2013), с 2022 г. не зарегистрировано ни одного ходулочника. Лишь на небольшом соседнем оз. Домашнее в 4 км к северу от д. Добровольное 18–19 июня 2025 г. держались (и, судя по беспокойству, гнездились) 2 пары. Кроме того, небольшие колонии найдены 22–25 мая того же года в Сафакулевском р-не на оз. Камышево в с. Сафакулево (7 пар), 23 мая на оз. Тук-

макты (около 20 пар), 25 мая на озерце в д. Бол. Султаново (6 пар), в Лебяжьевском р-не 4–5 июня на оз. Горькое к югу с. Камышное (2 пары), в Звериноголовском р-не 6 июня на оз. Кипельное (около 10 пар), в Шумихинском р-не 8 июня на оз. Чесноково (2 пары).

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta*. Колониальные птицы с признаками гнездования отмечены 25 мая 2025 г. в Сафакулевском р-не на озерце в д. Бол. Султаново (3 пары), 4–5 июня в Лебяжьевском р-не на оз. Горькое к югу с. Камышное (около 15 пар), 8 июня в Шумихинском р-не на оз. Чесноково (2 пары) и в тот же день в Альменевском р-не на оз. Бол. Ильдьяш (около 25 пар).

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. Две особи (возможно, брачная пара) отмечены 15 мая 2024 г. в полете над оз. Деревенское у д. Павлунина в Катайском р-не.

Черноголовый хохотун *Larus ichthyæus*. В Щучанском р-не 37 **взрослых** особей 13 июля 2024 г. отдыхали плотной стаей на яровом поле у оз. Пронькино в 1 км к западу от с. Чистое. В Сафакулевском р-не в тот же день 2 взрослых хохотуна отмечены в поисковом полете над оз. Каксарлы у с. Сафакулево. В Половинском р-не на оз. Половинное у одноименного села 18 июля держалась стая примерно из **150 особей** — как взрослых, так и молодых. Очевидно, птицы гнездились здесь или где-то неподалеку. В Петуховском р-не среди сотен отдохавших по отмельным берегам оз. Медвежье озерных чаек 19 июля удалось разглядеть не менее 10 взрослых черноголовых хохотунов. Еще несколько взрослых особей 21 июля охотились на оз. Северное у с. Утчанское. В 2025 г. вид отмечен только в Сафакулевском р-не на оз. Бол. Урдобай у д. Бол. Султаново, где 23–25 мая в поле зрения можно было видеть одновременно до 3 летавших над водой взрослых птиц.

ЛИТЕРАТУРА

Госдоклады о состоянии и об охране окружающей среды Курганской области в 2006–2023 годах

Сплюшка *Otus scops*. Брачные крики слышали 26 апреля 2024 г. в Катайском р-не в окрестностях д. Окатова, 8–9 мая 2025 г. в Куртамышском р-не в березовом массиве у оз. Мал. Донки и 10 мая в Кетовском р-не в садах плодовых деревьев у оз. Крутали.

Домовый сыч *Athene noctua*. В начале июня 2022 г. при разборе крыши одного из особняков в пригороде г. Кургана хозяева обнаружили выводок из 6 птенцов домового сыча. Об этом стало известно 12 июня. Спустя неделю птенцы были переданы в Центр мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан» (с. Кашино Свердловской обл.), отсюда — в **частный дом** под г. Челябинском и затем выпущены в природу. Это первый документированный факт гнездования вида на территории Курганской обл. Мы регистрировали домовых сычей по голосу в июне 2004 г. в с. Шелепово Мокроусовского р-на (Тарасов и др., 2004) и в мае 2015 г. в с. Обутковское Макушинского р-на (Тарасов, Поляков, 2015). По опросным сведениям, в 2004–2011 гг. на окраине вышеупомянутого с. Шелепово крики сыча нередко доносились со стороны гаражей, зерносклада и фермы крупного рогатого скота (Тарасов, 2011). Ранее, в 1980-х гг., по словам Г. К. Нагуманова, пара птиц несколько лет подряд выводила птенцов под крышей коровника в д. Озерная Сафакулевского р-на (Тарасов, Байнов, 2009), а в 1990-х гг. до 6 пар сычей обитали в черте с. Звериноголовское, где предположительно гнездились под крышами высоких зданий (Тарасов, Давыдов, 2008).

Урагус *Uragus sibiricus*. В окрестностях с. Новосельское в Далматовском р-не 8 мая 2025 г. нашли готовое гнездо, устроенное на иве, на высоте 4 м. Наблюдали, как самка выстилает лоток метелками тростника.

Работа выполнена в рамках госзадания Института экологии растений и животных УрО РАН № 122021000096-7.

[Электронный ресурс]. <http://priroda.kurganobl.ru/3434.html> (дата обращения: 28.06.2025).

- Коблик Е. А., Архипов В. Ю. Фауна птиц стран Северной Евразии в границах бывшего СССР: списки видов. М., 2014. 171 с.
- Красная книга Курганской области / гл. ред. В. Н. Большаков. Курган, 2012. 448 с.
- Тарасов В. В. К состоянию редких видов птиц Курганской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2011. Вып. 16. С. 110–139.
- Тарасов В. В. Размещение и размеры гнездовых колоний кудрявого пеликана *Pelecanus crispus* в Зауралье и Западной Сибири по состоянию на 2023 год // Вестн. Оренб. гос. пед. ун-та. 2024. № 3. С. 75–91.
- Тарасов В. В., Байнов А. А. Материалы по фауне птиц юго-западной части Курганской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2009. Вып. 14. С. 198–224.
- Тарасов В. В., Давыдов А. Ю. Новости по орнитофауне Курганской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2008. Вып. 13. С. 100–108.
- Тарасов В. В., Звигинцев С. Е. Дополнения к фауне птиц юга Курганской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2013. Вып. 18. С. 185–196.
- Тарасов В. В., Ляхов А. Г. Осенние наблюдения птиц на Тоболо-Ишимском междуречье в 2016 году // Фауна Урала и Сибири. 2016. № 2. С. 205–214.
- Тарасов В. В., Поляков В. Е. Дополнения к фауне птиц Макушинского района (Курганская область) // Фауна Урала и Сибири. 2015. № 2. С. 218–230.
- Тарасов В. В., Поляков В. Е. Из наблюдений за редкими птицами в Курганской области // Фауна Урала и Сибири. 2022. № 1. С. 81–94.
- Тарасов В. В., Примаков И. В., Поляков В. Е. Дополнения к орнитофауне северо-востока Курганской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2004. Вып. 9. С. 163–166.
- Тарасов В. В., Рябицев А. В. Результаты мониторинга гнездовой некоторых редких птиц в Курганской области // Фауна Урала и Сибири. 2018. № 2. С. 112–118.

Приложение 1. Поселение малых бакланов и караваек внутри колонии цапель на оз. Мал. Донки, 18 июня 2025 г.

Appendix 1. Mixed colony of Pygmy Cormorants and Glossy Ibises on Lake Malye Donki, 18 June 2025.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2025_1_FUS_tar_a01.pdf

Приложение 2. Гнезда малых бакланов, оз. Мал. Донки, 18 июня 2025 г.

Appendix 2. Nests of Pygmy Cormorants, Lake Malye Donki, 18 June 2025.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2025_1_FUS_tar_a02.pdf

Приложение 3. Каравайки на гнездах, оз. Мал. Донки, 18 июня 2025 г.

Appendix 3. Glossy Ibises on nests, Lake Malye Donki, 18 June 2025.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2025_1_FUS_tar_a03.pdf

New records of rare birds in the Kurgan region

V. V. Tarasov

Vladimir V. Tarasov, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Yekaterinburg, Russia, 620144; grouse@bk.ru

The article presents new information on 33 bird species, including those listed in the Red Data Book of the Kurgan region (24 species), with data on their abundance, distribution, and nesting. Two new breeding species (**Pygmy Cormorant** *Phalacrocorax pygmeus* and **Glossy Ibis** *Plegadis falcinbellus*) were recorded in the region. New breeding sites were discovered for **Black-throated Diver** *Gavia arctica*, **Great White Egret** *Casmerodius albus*, **Horned Grebe** *Podiceps auritus*, **White-tailed Sea-eagle** *Haliaeetus albicilla*, **Montagu's Harrier** *Circus pygargus*, **Northern Goshawk** *Accipiter gentilis*, **Greater Spotted Eagle** *Aquila clanga*, **Eastern Imperial Eagle** *A. heliaca*, **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus*, **Pied Avocet** *Recurvirostra avosetta*, as well as presumed breeding sites for **Osprey** *Pandion haliaetus*, **Little Crake** *Porzana parva*, **Little Bustard** *Tetrax tetrax*, and **Great Black-headed Gull** *Larus ichthyaetus*. The formation of a new breeding colony of **Dalmatian Pelican** *Pelecanus crispus* was traced, in which half of the population of the species in the Kurgan region had been concentrated in the recent years. For the first time, direct evidence of the nesting of **Little Owl** *Athene noctua* in the region was obtained. A sharp decrease in the number of **Willow Ptarmigan** *Lagopus lagopus* was shown since the late 2000s. A new case of illegal shooting of **White-headed Duck** *Oxyura leucocephala* was recorded.

Key words: Red Data Book, distribution, numbers, nesting area.

The study was implemented for the state contract of the Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences no. 122021000096-7.